

**НАТУРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ШЕРОХОВАТОСТИ НИЖНЕЙ
ПОВЕРХНОСТИ ЛЬДА В ПРЕЛЕДОХОДНЫЙ ПЕРИОД**

**FIELD STUDIES OF THE ROUGHNESS OF THE LOWER ICE SURFACES
IN THE PRE-ICE PERIOD**

ФОМИЧЕВА НЯИЛЯ НИКОЛАЕВНА,

кандидат технических наук, доцент,

ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет водного транспорта».

СПИРЕНКОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА,

кандидат технических наук, доцент,

ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет водного транспорта».

ТУШИНА АЛЕКСАНДРА СЕРГЕЕВНА,

кандидат географических наук, доцент,

ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет водного транспорта».

FOMICHEVA NAILYA NIKOLAEVNA,

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor,

Siberian State University of Water Transport.

SPIRENKOVA OLGA VLADIMIROVNA,

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor,

Siberian State University of Water Transport.

TUSHINA ALEXANDRA SERGEEVNA,

Candidate of Geographical Sciences, Associate Professor,

Siberian State University of Water Transport.

В данной статье рассматривается ледовый режим на реках Онега и Иртыш в весенний период. Приведены материалы исследований, которые включали: изучение структуры ледяного покрова, измерение толщины льда в предледоходный период, изучение состояния нижней поверхности ледяного покрова. Измерены выступы шероховатости и проанализировано их изменение во времени. Графически представлено изменение коэффициента трения для различных длин льдин. Вкладом авторов является представление выполненных натуральных исследований шероховатости нижней поверхности льда.

This article discusses the ice regime on the Onega and Irtysh rivers in the spring. The research materials are presented, which included: studying the structure of the ice sheet, measuring the thickness of the ice in the pre-profitable period, studying the state of the lower surface of the ice sheet. Roughness projections were measured and their change over time was analyzed. The change in the coefficient of friction for different lengths of ice floes is graphically presented. The contribution of the authors is to present the completed field studies of the roughness of the lower surface of the ice.

Ключевые слова: *структура льда, предледоходный период, коэффициент трения, ледовый режим, шероховатость льда.*

Key words: *ice structure, pre-ice period, coefficient of friction, ice regime, ice roughness.*

При проектировании, строительстве и эксплуатации гидротехнических сооружений, согласно требованиям нормативных документов, необходимо учитывать физико-механические и прочностные характеристики льда [4, с. 24]. Ледовые воздействия на сооружения определяются структурой льда, его толщиной и прочностью. Значения этих параметров существенно меняются от региона к региону, а также зависят от климатических условий [3, с. 86]. Поэтому актуальным является вопрос расчета толщины скоплений льда и определение нагрузок на гидротехнические сооружения. Для снижения негативного влияния ледовых образований на сооружения в весенний период следует предусматривать обеспечение пропуска льда через водосбросные отверстия. Этого можно добиться путем разлома ледяных полей на более мелкие образования. Теоретический метод расчета разлома льдин на сосредоточенном перепаде разработан [7], выполнен комплекс лабораторных исследований [5, с. 54-61]. В задачи представленной работы входят натурные полевые исследования коэффициента шероховатости нижней поверхности льда, который влияет на гидравлический режим водотока и поэтому входит в расчеты водопрпускной способности русла [1, с. 130].

$$\frac{Q^2}{\Delta Z} = \frac{l(\omega - 0,9h_{\text{ск}}B)}{n_p^2 [B(\alpha^{3/2} + 1)]^{4/3}} \quad (1)$$

Формула (1) учитывает: морфометрические характеристики русла; перепад уровня воды на участке; коэффициенты шероховатости нижней поверхности льда и непосредственно самого русла. По уравнению (1) можно определять толщину скоплений льда. Как известно, морфометрические характеристики русла могут быть получены по результатам гидрографических и топографических съемок.

При наличии ледяного покрова необходимо учитывать шероховатость как русла, так и льда. Поэтому в задачи натурных исследований и входит изучение характера нижней поверхности льда.

Козлов Д.В. приводит значения коэффициентов шероховатости нижней поверхности льда и показывает зависимость этого параметра от вида скоплений льда [2, с. 112].

Так при толщине скоплений из льдин, равной 0,5 м коэффициент шероховатости равен 0,05, а при 1,0 м этот коэффициент составляет 0,07.

Коэффициент сопротивления трению k при относительном движении льда и воды тесно связан с шероховатостью ледяного покрова в весенний период.

В зимний период нижняя поверхность льда сглаживается, а весной, особенно в предледоходный период, происходит процесс разъедания нижней поверхности, соответственно увеличивается и коэффициент трения.

В задачу исследований входило изучение коэффициента трения на р. Онеге и р. Иртыше, его изменение в процессе понижения прочности льда.

Исследования шероховатости проводились на крупных образцах после испытания их на изгиб, либо на специально для этого изготовленных и вынутых ледяных блоках.

Изменения абсолютных величин выступов шероховатости зависят от времени измерения (рис. 1).

Как видно из этого рисунка, для рек Иртыша и Онеги к моменту начала весеннего понижения прочности величина абсолютных выступов шероховатости составляет менее 0,01 м. В дальнейшем она резко увеличивается и к началу ледоходного периода для р. Иртыша составляла 0,15 м, для р. Онеги 0,10 м.

Рис. 1. Изменение абсолютных величин выступов шероховатости с течением времени:
1 – р. Иртыш, 2 – р. Онега

Изучение толщины и структуры ледяного покрова на реке Иртыш в районе Шульбинского гидроузла показали, что толщина изменилась с $0,65 \div 0,75$ м до значения перед ледоходом – $0,49 \div 0,55$ м (рис. 2).

Рис. 2. Структура ледяного покрова р Иртыш в районе Шульбинского гидроузла: а), б), в) на 21.03; г) на 06.04; д) на 10.04:

- 1 – снег; 2 – мутный лед; 3 – прозрачный лед, столбчатая структура;
- 4 – сухой зернистый лед; 5 – зернистый лед, насыщенный водой;
- 6 – рыхлый зернистый лед, насыщенный водой

Закон сопротивления для равномерно шероховатой пластины, полученный Г. Шлихтингом [6, с. 586], показал, что течение около пластины (льдины) происходит при режиме, отличном от того, когда стенка является гидравлически гладкой. Для режима с полным проявлением шероховатости зависимость коэффициента трения от относительной шероховатости может быть представлена формулой [5, с. 588]:

$$k = \left[1,89 + 1,621 \lg \left(\frac{l}{\varepsilon} \right) \right]^{-2,5}, \quad (2)$$

где, l – длина льдины; ε – высота выступов шероховатости.

Изменения коэффициента трения для льдин различной длины вдоль потока, вычисленные по зависимости (2) и по экспериментальным данным дают хорошее соответствие (рис. 3).

Рис. 3. Изменение коэффициента трения для различной длины льдин:
 ————— – р. Иртыш, — — — — р. Онега

Выводы:

- Проведены натурные полевые исследования на реках Онега и Иртыш;
- Выполнены измерения толщины льда в предледоходный период;
- Выполнены измерения выступов шероховатости на образцах;
- Выполнено изучение структуры ледяного покрова;
- В результате исследований нижней поверхности ледяного покрова получены коэффициенты трения, необходимые при расчетах разлома ледяных полей.

Работа выполнена в рамках госбюджетной темы: «Исследование ледовых нагрузок на гидротехнические сооружения», зарегистрированной под номером государственного учета АААА-А19-119031590020-7

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бузин В.А. Опасные гидрологические явления. СПб.: Изд. РГГМУ, 2008. 228 с.
2. Козлов Д.В. Моделирование ледовых явлений. М., 2020. 145 с.
3. Козлов Д.В. Опасные ледовые явления на реках и водохранилищах России / Д.В. Козлов [и др.]. М.: Изд-во РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, 2015. 348 с.
4. Свод правил. Нагрузки и воздействия на гидротехнические сооружения (волновые, ледовые и от судов) СП 38.13330.2018. М.: Стандартиформ, 2019. 101 с.
5. Фомичева Н.Н. Лабораторные исследования движения твердого тела в условиях неустановившегося потока / Н. Н. Фомичева, В.В. Беляева // Сборник материалов научно-практической конференции. СПб.: ГУМРФ им. Макарова, 2023. 204 с.
6. Шлихтинг Г. Теория пограничного слоя. М.: Наука, 1974. 713 с.
7. Fomicheva N., Heckert E., Modina M., Beryoza I. Calculation of the fracture of the ice fields at a concentrated drop. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. 2021. pp. 012005. DOI: 10.1088/1755-1315/867/1/012005.

© Фомичева Н.Н., Спиренкова О.В., Тушина А.С., 2024.